

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Adoración de los Reyes Magos

[Ávila, Lorenzo de](#) [atribuido a] (Ávila, ca. 1492 - Toro, ca. 1570)

Nº inventario: 63 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1540

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 75 x 102 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Procedencia: [Zamora](#) (Zamora, España)

Emplazamiento actual: [Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica](#) (Bruselas, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: 8743

Historia del objeto

El museo atribuyó estas tablas a la “Escuela meridional de los Países Bajos”, sin embargo, Fiz Fuertes (2023) considera que su autor es [Lorenzo de Ávila](#). Por lo tanto, la tabla procedería de la actual provincia de Zamora. Aunque los detalles de la pintura y el paisaje inducen a pensar que es una obra flamenca, Fiz Fuertes (2003) ha demostrado que se trata también de recursos que empleaban los talleres de Toro (Zamora). No se sabe dónde estuvo situada, pero a principios del siglo XX la tabla salió de España y fue a parar a la colección privada de Delporte-Livrauw y Dr. Franz Delporte. En 1973 legaron esta pintura, junto a otras, a los Musées royaux de Beaux-Arts de Bélgica, donde se encuentra actualmente.

Descripción

La escena representa la Adoración de los Reyes Magos. Esta pintura fue realizada en la etapa madura de Lorenzo de Ávila, momento en el que estiliza las figuras, introduce un mayor colorido en sus composiciones y dota de mayor protagonismo al paisaje. Además, introduce numerosos personajes secundarios en un segundo plano, algo que incrementará durante la segunda mitad de 1540 (Fiz Fuertes, 2003; 2023). Debía estar situada en el mismo retablo que la otra pintura de Lorenzo de Ávila que alberga el museo, la *Invenición de la Cruz*.

Ubicaciones

- 1973

MUSEO

[Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica, Bruselas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- principios del s.XX - tercer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Delporte-Livrauw y Dr. Franz Delporte, Bruselas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1540 - present principios del s.XX

PROVINCIA

[Zamora, Zamora \(España\)](#)

Bibliografía

- FIZ FUERTES, Irune (2003): *Lorenzo de Ávila, Juan de Borgoña II y su escuela. La recepción del Renacimiento en Tierras de Zamora y León*, Publicaciones del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, Benavente.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Adoration of the Magi

[Ávila, Lorenzo de](#) [attributed to] (Ávila, ca. 1492 - Toro, ca. 1570)

Inventory number: 63 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1540

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Provenance: [Zamora](#) (Zamora, Spain)

Current location: [Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium](#) (Brussels, Belgium)

Inventory number in current collection: 8743

Object History

The museum attributed these panels to the "Southern Netherlands School"; however, Fiz Fuertes (2023) argues that their author is Lorenzo de Ávila. Consequently, the panel would originate from the present-day province of Zamora. Although the details of the painting and the landscape suggest a Flemish work, Fiz Fuertes (2003) has demonstrated that these are also techniques

used by workshops in Toro (Zamora). Its original location is unknown, but in the early 20th century, the panel left Spain and ended up in the private collection of Delporte-Livrauw and Dr. Franz Delporte. In 1973, they bequeathed this painting, along with others, to the Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, where it is currently housed.

Description

The scene depicts the Adoration of the Magi. This painting was created during the mature period of Lorenzo de Ávila, a time when he stylised his figures, introduced more vibrant colours in his compositions, and gave greater prominence to the landscape. Additionally, he incorporated numerous secondary characters in the background, a feature that he would further develop in the second half of the 1540s (Fiz Fuertes, 2003; 2023). This panel was likely part of the same altarpiece as another painting by Lorenzo de Ávila housed in the museum, *The Invention of the Cross*.

Locations

- 1973

MUSEUM

[Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium, Brussels \(Belgium\)](#)

- Early XX - Third quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Delporte-Livrauw y Dr. Franz Delporte, Brussels \(Belgium\)](#)

- ca. 1540 - presentEarly XX

PROVINCE

[Zamora, Zamora \(Spain\)](#)

Bibliography

- FIZ FUERTES, Irune (2003): *Lorenzo de Ávila, Juan de Borgoña II y su escuela. La recepción del Renacimiento en Tierras de Zamora y León*, Publicaciones del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, Benavente.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Musées royaux des Beaux-Arts](#), Belgique. | Fotografía: J. Geleyns

